

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ISMOILOV Hamdam Ismoilovich

*Bojxona instituti
dotsenti*

HIKMATILLOYEV Xurshid Xamidjonovich

*Bojxona instituti
4-kurs kursanti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14174658>

ISHTIROKCHILIKDA SODIR ETILGAN BOJXONA SOHASIDAGI JINOYATLARNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston Respublikasida bojxona xizmati huquqni muhofaza qiluvchi organ hisoblanib, uning zimmasiga samarali bojxona nazoratini amalga oshirish, bojxona to‘lovlarini undirish va boshqa vazifalar qatori bojxona sohasidagi jinoyatlarni oldini olish, aniqlash va ularga chek qo‘yish kabi bir qator dolzarb vazifalar yuklanganligi, bojxona sohasidagi jinoyatlar tushunchasi va ijtimoiy xavfliligi, o‘ziga xos jihatlari, shuningdek ushbu jinoyatlarni uyushgan guruh tomonidan sodir etilishi bilan bog‘liq masalalar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: bojxona, jinoyat, bojxona chegarasi, bojxona sohasidagi jinoyatlar, yetkazilgan zarar miqdori, ijtimoiy xavfli harakat, jinoyatda ishtirokchilik, uyushgan guruh, tovar yoki boshqa qimmatliklar, zararning bartaraf etilganligi.

В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ, СОВЕРШЕННЫХ ПРИ УЧАСТИИ СПЕЦИФИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена рассмотрению таможенной службы Республики Узбекистан как правоохранительного органа, на который возложены важные задачи по эффективному осуществлению таможенного контроля, взысканию таможенных платежей, а также предотвращению, выявлению и пресечению преступлений в таможенной сфере. В статье анализируются понятие и социальная опасность преступлений в таможенной сфере, их характерные особенности, а также вопросы, связанные с совершением данных преступлений организованной группой.

Ключевые слова: таможня, преступление, таможенная граница, преступление в сфере таможни, размер причиняемого ущерба, общественно опасное деяние, соучастие в преступлении, организованная группа, товары и иные ценности, устранение причиненного ущерба.

IN THE FIELD OF CUSTOMS COMMITTED IN PARTICIPATION SPECIFIC ASPECTS OF CRIMES

ANNOTATION

The article examines the Customs Service of the Republic of Uzbekistan as a law enforcement body entrusted with important tasks such as the effective implementation of customs control, collection of customs duties, and other responsibilities, including the prevention, detection, and suppression of crimes in the customs sphere. The article analyzes the concept and social danger of crimes in the customs sphere, their distinctive features, as well as issues related to the commission of such crimes by organized groups.

Keywords: Keywords: customs, crime, customs border, customs-related crimes, amount of damage caused, socially dangerous actions, participation in crime, organized group, goods or other valuables, elimination of damage.

Bugungi kunda bojxona chegarasi orqali tovarlarni olib o'tishda bojxona nazoratini buzish, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish, soliqlarni to'lamaslik, imtiyoz va proferensyalardan maqsadsiz foydalanish, davlat manfaatlariga zid ravishda bitim tuzish kabi turli ko'rinishlarda sodir etilmoqda.

Bojxona sohasidagi jinoyatchilik tushunchasining har xil tariflar mavjud. Jinoyatchilikning mazkur yo'nalishi bo'yicha dastlabki tadqiqotlar Rossiya Federatsiyasida boshlangan hamda bir qator Yevropa olimlari tomonidan tadqiqot ishlari rivojlantirib kelingan. Jumladan: V.A.Jbankovning "Таможенные преступления: сущность и проблемы выявления" ilmiy maqolasida bojxona sohasidagi jinoyatlarni ilmiy o'rganib chiqib, shunday ta'rif bergan:

Bojxona sohasidagi jinoyatlar – iqtisodiy faoliyat sohasida sodir etiladigan, huquqga zid ravishda tovar va transport vositalarini bojxona chegarasi orqali mamlakat hududiga olib kiriladigan va olib chiqiladigan, ijtimoiy xavfli, aybli harakatdir [1].

Yu.P.Garmayev o'zining nuqtayi nazarini tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga soluvchi keng tarmoq sohalari — bojxona, fuqarolik, valyuta, bank, ma'muriy qonunchilik, davlat xizmati to'g'risidagi qonun hujjatlari va boshqalarni qamrab oladi deb tarif beradi. Uning fikricha, tashqi iqtisodiy soha, bojxonadan ancha kengroq ekanligidan dalolat beradi. Bojxona sohasidagi jinoyatlar tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi jinoyatning turi deb hisoblaydi [2].

Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, huquqshunos olimlari o'z ilmiy yondashuvlarida iqtisodiy jinoyatlarga ta'rif berishda ushbu jinoyatlarni keltirib chiqaruvchi omillarni va ularning asosiy belgilarini ajratish orqali mazkur jinoyatning kelib chiqishini izohlab o'tganlar.

Bojxona sohasida ilmiy izlanishlar olib borgan mamlakatimiz tadqiqotchilarining fikrlariga ko'ra, "bojxona sohasidagi jinoyatlar – jismoniy va yuridik shaxslarning O'zbekiston Respublikasi bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlarida belgilab qo'yilgan munosabatlarni buzishga qaratilgan ijtimoiy xavfli harakatlardir" deb ta'rif berilgan [3].

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida bojxona sohasidagi jinoyatlar alohida guruhga ajratilmagan. Shu bilan birga, bojxona sohasidagi jinoyatlarning mazmuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 182 ("Bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish"), 184 ("Soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash"), 246 ("Kontrabanda"), shuningdek, 130 ("Pornografik mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish"), 130¹ ("Zo'ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish"), 244³ ("Diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish"), 244⁴ ("Uchuvchisiz uchadigan apparatlarni qonunga xilof ravishda olib kirish, o'tkazish, olish, saqlash yoki ulardan foydalanish") va 250¹ ("Pirotexnika buyumlarining qonunga xilof muomalasi") moddalarida belgilangan [4]. Mazkur jinoyatlarga samarali qarshi kurash olib borish uchun jinoyatlarni sodir etish usullari, sabab va sharoitlarini o'rganish orqali samarali natijalarga erishish mumkin. Shu o'rinda, bojxona sohasidagi jinoyatlarning bir qator **o'ziga xos jihatlari**ga to'xtalib o'tish joiz.

*Birinchi*dan, bojxona sohasidagi jinoyatlarning ba'zilari yetkazilgan zarar miqdoriga qarab kvalifikatsiya qilinadi.

*Ikkinchi*dan, bojxona sohasidagi jinoyatlar asosan blanket, ya'ni havolaki normalardan iborat bo'lib, sodir etilgan qilmishni baholash uchun boshqa qonun hujjatlari normalarini ko'rib chiqish talab etiladi. Masalan, Bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Bunda bojxona to'g'risidagi qonunchilik nimada ifodalanishi yoki qanday turlari borligi va ularning mazmunini aniqlash uchun Bojxona kodeksiga murojaat qilish hamda aynan qaysi norma talabi buzilganligini aniq ko'rsatib o'tish lozim.

*Uchinchi*dan, bojxona sohasidagi jinoyatlar asosan latent, ya'ni yashirin xususiyatga ega jinoyatlar toifasiga kiradi. Bojxona sohasidagi jinoyatlar sodir etish usullari doimiy o'zgaruvchanlik xususiyatiga ega bo'lib, ular murakkablashib borish, qonunchilikdagi bo'shliqlardan foydalanish, turli jinoiy sxemalar orqali sodir etilishi hollari kuzatiladi. Bu esa ularni aniqlash va fosh etish murakkab ekanligini anglatadi.

*Ikkinchi*dan, Bojxona sohasidagi jinoyatlar yetkazilgan zarar miqdoriga qarab farq qiladi. Zarar miqdori jinoyat tugallangan vaqtda amalda bo'lgan miqdorlardan kelib chiqib hisoblanadi. Masalan: Bojxona nazoratini chetlab yoki bojxona nazoratidan yashirgan holda tovarlarni bojxona chegarasidan o'tkazish jinoyati tovarlar bilan bojxona chegarasini amalda kesib o'tgan paytdan boshlab tugallangan hisoblanadi va bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish uchun javobgarlik turini bojxona chegarasidan qonunga xilof ravishda o'tkazilayotgan tovar yoki boshqa qimmatliklar miqdori bilan bog'lagan bo'lib, bu miqdor ularning huquqbuzarlik sodir etilgan kundagi qiymatidan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

*Uchinchi*dan, Bojxona sohasidagi jinoyatlarda zararining bartaraf etilganligi yoki etilmaganligi muhim ahamiyat kasb etilmaydi. Jinoyat kodeksiga muvofiq shaxs bir qator hollarda iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar uchun javobgarlikdan ozod etilishi mumkin. Lekin aynan bojxona sohasidagi jinoyatlarda hozirgi kunda shaxs javobgarlikdan ozod etilmaydi.

Umuman olganda bojxona sohasidagi jinoyatlarni aniqlash, ish yuritish, jinoyatlarni tegishlilikiga ko'ra yuborish, yakuniy qarorlar qabul qilish doim murakkab bo'lib kelgan.

Bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish jinoyatining yana bir o'ziga xos jihati bu uning ishtirokchilikda sodir etilishidir.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 27-moddasiga muvofiq, ikki yoki undan ortiq shaxsning qasddan jinoyat sodir etishda birgalashib qatnashishi ishtirokchilik deb topiladi. Jinoyat qonunida ishtirokchilikning ta'rifidan jinoyatda ikki yoki undan ortiq shaxsning qatnashishi uning zarur sharti ekani anglashiladi. Shuningdek, jinoyat ishtirokchilikda sodir etilganida ishtirokchilarning barchasi aqli raso va shu jinoyat uchun qonunda belgilangan yoshga yetgan bo'lishi talab qilinadi.

Jinoyat sodir etishga har bir ishtirokchi o'z hissasini qo'shadi. Ularning biri barcha ishtirokchilarni uyushtiradi, ularning harakatlarini muvofiqlashtiradi, ikkinchisi jinoyat sodir etish uchun shart-sharoit yaratadi, uchinchisi uni sodir etadi, to'rtinchisi jinoyat izlarini yashiradi, uning fosh bo'lishiga monelik qiladi. Har bir ishtirokchi va kelib chiqqan jinoiy oqibat o'rtasida sababiy aloqa mavjud bo'ladi.

Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya mamlakatning iqtisodiy salohiyatini ayanchli holatga kelishida kuchli taxdid bo'lib xisoblanadi. Bu taxdidning natijasi davlat boshqaruvining o'z-o'zidan uyushgan guruh, jinoiy uyushma va korrupsiya qo'lga o'tishiga sabab bo'ladi.

Uyushgan guruh - oddiy va murakkab ishtirokchilikka nisbatan xavfliroq ishtirokchilik shaklidir.

Bunday guruh jinoiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun oldindan birlashgan shaxslarning yuqori uyushganlik darajasi, faoliyat olib borish vaqtining davomiyligi, ishtirokchilarning har biri unga yuklangan vazifaga muvofiq harakatlarining yuqori darajada tashkillashtirilganligi, jinoyatga tayyorgarlik va uni sodir etish jarayonida ular o'rtasidagi aloqaning barqarorligi, jinoyat izlarini yashirish, guruhdagi intizom va tashkilotchining bir necha bor jinoyat sodir etishga yo'naltirilgan ko'rsatmalariga bo'ysinishi va shu kabilar bilan tavsiflanadi.

Uyushgan guruh tomonidan jinoyatlar ko‘pincha iqtisodiy sohada sodir etiladi. Uyushgan guruhni xususiyatlovchi belgilardan biri - bu uning barqaror ekanligidir [5].

Uyushgan guruhning jinoiy faoliyati tizimli xarakterga ega. U jinoyat sodir etish hisobiga mavjud bo‘ladi va bu uyushgan guruh alohida a‘zolarining va butun guruhning malakasidan guvohlik beradi. Qonunning uyushgan guruh va uning a‘zolariga nisbatan qattiqligi ham shu bilan izohlanadi, chunki ijtimoiy xavfli, huquqqa xilof qilmishlar guruh a‘zolari tomonidan jinoiy faoliyatga aylantiriladi. Qonunga muvofiq uyushgan guruhning doimiy a‘zolari bajargan vazifasidan qat’i nazar, uni tayyorlashda qatnashgan bo‘lsalar, barcha jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilishlari shart.

Ishtirokchilikda sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashda quyidagi jihatlarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- jamiyatimizdagi fuqarolarning ongida uyushgan guruh, jinoiy uyushma va korrupsiya tushunchalarini xavfli taxdid ekanligini shakllantirish, uning uchun bu boradagi ishlarni olib borishda OAV rolini oshirish;

- huquqni muhofaza qiluvchi organlarining aholi yashash joylarida ushbu yo‘nalishdagi targ‘ibot, tashviqot va profilaktika ishlarini olib borishini nazorat qilish;

- sud va huquq tizimini takomillashtirish dasturida mamlakat ichidagi uyushgan guruh, jinoiy uyushma va korrupsiyaga qarshi kurashishni kuchli chora tadbir deb bilish;

- davlat organlari tomonidan uyushgan guruh, jinoiy uyushma va korrupsiya natijasida kelib chiqadigan oqibatlarini hisobga olib, qonun va qonunosti hujjatlarning amaliyotda tatbiq etilishi va barqarorligini kuchaytirishdan iborat.

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasida bojxona xizmati huquqni muhofaza qiluvchi organ hisoblanib, uning zimmasiga samarali bojxona nazoratini amalga oshirish, bojxona to‘lovlarini undirish va boshqa vazifalar qatori bojxona sohasidagi jinoyatlarni oldini olish, aniqlash va ularga chek qo‘yish kabi bir qator dolzarb vazifalar yuklangan. Shunga asosan, bojxona organlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikda davlat iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soluvchi jinoyatlarni fosh etish borasida samarali ishlar olib bormoqda.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlab o‘tish joizki, bojxona sohasidagi jinoyatlarini aniqlash, ularning sodir etilishining oldini olish va sodir etayotgan jinoiy elementlar faoliyatiga chek qo‘yish davlatimiz iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashga hamda bu borada olib borilayotgan islohotlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Jbankov V.A. Tamojennye prestupleniya: suщnost i problemy vyяvleniya // Sibirskiy yuridicheskiy vestnik. 2004. № 4; Grachev O.V. Ponyatiye prestupleniy, posyagayushchix na ekonomicheskuyu bezopasnost Rossiyskoy Federatsii v sfere tamojennoy integratsii // Advokatskaya praktika. 2012. № 6.
2. Garmayev Yu.P. Prestupleniya v sfere vneshneekonomicheskoy deyatelnosti i kriminalisticheskaya metodika rassledovaniya // SPS “Konsultant Plyus”.
3. A.T.Achilov - “Tashqi iqtisodiy faoliyat bilan bog‘liq bojxona qonunchiligi buzilishi jinoyatlarini jinoyiy-huquqiy tartibga solinishi takomillashtirish” M.: BI, 2020 y.
4. O‘zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Axborotnomasi 2020-yil 2-soni – 44-51 betlar.
5. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharh. Umumiy qism. Rustamboyev M.X. - T. Adolat 2018-y. – 608 bet.